

MUSIQA DARSLARIDA UMUMDIDAKTIK PRINTSIPLAR HAQIDA

Xo‘janazarova Marhabo Nasibaliyevna

Farg‘ona viloyati Beshariq tumani Beshkapa qishlog‘i 13-umum ta‘lim maktabining
musiqa madaniyati fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543879>

Annotatsiya. Ushbu maqolada musiqa darslarida umumdidaktik printsiplari shuningdek, musiqa ta‘lim - tarbiyasining maqsadi borasida ma‘lumotlar berildi.

Kalit so‘zlar: Musiqa darslarida bilim va malakalarining mustahkamligi, musiqa ta‘lim va tarbiyasida ilmiylik sistemalash va davomiylik, darsda o‘quvchilarning onglik va faolliligi, musiqa darslarida ko‘rgazmalilik.

ОБ ОБЩИХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ НА ЗАНЯТИЯХ МУЗЫКОЙ

Аннотация. В данной статье даны общие дидактические принципы на уроках музыки, а также информация о целях музыкального образования.

Ключевые слова: прочность знаний и умений на уроках музыки, научная систематизация и преемственность в музыкальном воспитании и обучении, осознанность и активность учащихся на уроках, демонстративность на уроках музыки.

ABOUT GENERAL DIDACTIC PRINCIPLES IN MUSIC LESSONS

Abstract. In this article, general didactic principles in music lessons, as well as information about the purpose of music education were given.

Key words: strength of knowledge and skills in music lessons, scientific systematization and continuity in music education and training, awareness and activity of students in lessons, demonstrativeness in music lessons.

Ma‘lumki, musiqiy ta‘lim mazmuni umumiy madaniyatining rivojlanishiga va jamiyatning musiqa san‘atiga bo‘lgan extiyojiga bog‘liq. Shuning uchun musiqiy ta‘lim mazmuniga kiruvchi musiqiy bilimlar, malakalar, ko‘nikmalar, musiqa materiallari, ta‘lim usullari va shakllarini sistemalashtirish lozim. Musiqa sabog‘i tarbiyalovchi shaxsning badiiy tafakkurini shakllantiruvchi ta‘lim sifatida muhimdir.

Uning vositasida nafosat tuyg‘ularini tarbiyalash bilan birga yosh avlodda oliy insoniy fazilatlar tarkib toptirish nazarda tutiladi. Bunda milliy va umumbashariy musiqa ta‘limshunosligi hamda o‘qitish uslubiyotiga tayanish lozim. Musiqa ta‘lim tarbiyasi mazmunida esa milliy musiqa merosimiz asosiy o‘rin tutadi. Milliy musiqasimiz qonuniyatlariga qiyoslab, o‘zga xalqlar musiqa madaniyati bilan tanishishi, ya‘ni «ta‘limda umuminsoniy va milliy - madaniy qadriyatlarning ustuvorligi» ga amal qilish musiqa o‘qitishning muhim didaktik yo‘nalishi hisoblanadi.

Musiqa ta‘lim - tarbiyasining maqsadi yosh avlodni milliy musiqa merosimizga qila oladigan hamda umumbashariy musiqiy qadriyatlarni idrok eta oladigan madaniyatli inson darajasida voyaga yetkazishdan iboratdir. Buning uchun har bir o‘quvchining musiqiy iqtidorini rivojlantirib, musiqa san‘atiga mehr ishtiyoqini oshirish, musiqadan bilim va amaliy malakalar doiralarini tarkib toptirish, iqtidorli o‘quvchilarni musiqiy rivojlanishlari uchun zaruriy shart - sharoitlar yaratib berish, maktab musiqa ta‘lim - tarbiyasining asosiy

vazifasidir. Mazkur oliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish-musiqqa faniga jamiyatni madaniy - ahloqiy rivojlantiruvchi omil sifatida qarash, predmet muammolarini xal etishda keng o'qituvchilar ijodkorligiga tayanish, musiqqa o'qitish uslubiyotini ilgor tajribalar va kompleks ilmiy-metodik izlanishlar natijasi asosida takomillashtirish talab etiladi.

Ta'lim jarayoni ikkita shaklda, dars va sinfdan tashqari musiqiy mashg'ulotlar tarzida amalga oshiriladi. O'qitishning asosiy va barcha o'quvchilar uchun zaruriy shakli musiqqa darslaridir.

Shu bois dars tuzilishlari va o'qitish usullarining xilma-xil shakl va turlarini qo'llash hamda tajriba jarayonida darsning yangi usul va tuzilmalarini kashf etish dolzarb masala bo'lib turadi. Bundan ko'proq Sharq va milliy musiqqa ta'limshunosligini o'rganishi va undan unumli foydalanish muhimdir.

Ta'lim printsiplari jamiyat ijtimoiy ehtiyojlaridan kelib chiqib pedagogika nazariyasi va amaliyoti yutuqlariga ko'ra o'zgarib takomillashib boradi. Tarixda ta'lim printsiplarini aniqlash bo'yicha turlicha yondoshuvlar mavjud bo'lgan.

Masalan: XVI asrda Ya. A. Komenskiy ta'lim printsiplarini tabiatga qiyoslab o'rganishni ya'ni o'quvchilarga tabiat kuynida bevosita ta'lim berishni, tabiatda qanday mutanosiblik bo'lsa, ta'limda ham xuddi shunday mutanosiblikka erishishni taqlif etadi. XVII-XVIII asrlarda madaniy jihatlardan mutanosiblikka erishish printsiplari ilgari suriladi.

Hozirda ta'limning ilmiylik printsiplari, o'quvchilar imkoniyatlari va yosh xususiyatlarini hisobga olish printsiplari, ko'rgazmalilik printsiplari, ta'limda muntazamlilik va davomiylik printsiplari, ta'limning hayot bilan bog'liqligi, ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligi va ongliligi, ta'lim va tarbiyaning tarbiyaviy xarakteri kabi ko'pgina printsiplari mavjud. Musiqqa darslari pedagogikaning didaktik nazariyasi va printsiplari, ta'lim amaliyotining umumlashma nazariyasi asosida tuziladi.

Mazkur printsiplar asosan, o'quv materiallarining qo'llash, musiqqa darsini mazmunini va darsning tizimidagi asosiy talablar va uning yo'nalishlarini belgilab beradi va bir necha turga bo'linadi:

1. Musiqqa darslarida bilim va malakalarining mustahkamligi
2. Musiqqa ta'lim va tarbiyasida ilmiylik sistemalash va davomiylik
3. Darsda o'quvchilarning onglilik va faolliligi
4. Musiqqa darslarida ko'rgazmalilik

O'quv materiallarining bolalar bilim - malakalariga va yosh xususiyatlariga mosligi, rejasini tuzish jarayonida qo'llanadi. Ta'lim mazmunini o'quvchilarni haqqoniy ilmiy dalillar tushunchalar, qonuniyatlar, nazariyalar bilan tanishtirishni nazarda tutadi.

Buning uchun o'quv mazmuniga faqat ilmiy asoslangan, tajribada tasdiklangan, o'quv musiqqa fani va musiqqa fanining mazmuni orasidagi qonuniy aloqalarga asoslangan ilmiylik printsiplari qo'llash darkordir. Nazariy bilimlarning amaldagi qo'llanilishi, nazariy bilimlarning amaliy bilimlar bilan bog'liqligi har bir o'qituvchining axborotida sezilib turishi kerak.

Musiqqa fani bo'yicha yangiliklari doimo izohlanib borilishi darkor. Bevosita dars davomida ilmiylik printsiplari faqat ilmiy axborotni berish bilan chegaralanmaydi. Axborot, ilmiy qaydnomalarning qayerdan kelib chiqqanligi, sabab, natijalarning tahlilii, tarixiylik printsiplari qo'llash ham ilmiylik printsiplari ta'minlaydi. Dars jarayonida o'quv

materiallarining bolalarni bilim tajribasiga mosligi, bolalar ovozining rivojlanish qonuniyatlarini hisobga olish, nota qonuniyatlarini to'g'ri o'rgatish, asarlarni bolalarning fikriy qobiliyatiga mos ravishda tahlil etish darsning ilmiylik printsiplarini tashkil etadi. Boshlang'ich sinflarda kichiq bolalar tafakko'riga xos va ko'proq o'yin bilan bog'liq bo'lgan kichiq qo'shiqlar, kuy va p'esalar o'rgatadilar. O'rta sinflarda esa o'quvchilar hayotiy tajribalari boyigan, konkret fanlarni o'rganish jarayonida ilmiy dunyoqarashlari tarkib topayotgan davr bilan farq qiladi. Shunga muvofiq o'rganiladigan asarlar ham janr, xajm va badiiy mazmun jihatidan tobora jiddiylashib borishi sistemalilik printsiipi deyiladi.

Musiqa darslari xorda kuylash, musiqa savodi, musiqa tinglash kabi asosiy musiqiy faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Darsning asosiy faoliyat turlarini darsning mantiqiy yaxlitligidan ajratmagan xolda quyidagilarga e'tibor beriladi. Bu esa darsdagi barcha musiqiy faoliyatlar jarayonida o'zluksiz amalga oshirib, darsning har bir faoliyati o'z navbatida borishi davomiylik printsiipi deyiladi.

Ta'limda onglilik va aktivlik printsiipini amalga oshirish ham bilish jarayonining psixologik asoslariga to'la tukis tayanadi. Tartib va qoidalar yaxshi o'zashtirilsa-da, ayrim xollarda shu blimilarni bevosita qo'llash jarayonida o'quvchilar kiynalishi mumkin. Ba'zan ular oddiy masalalarni yecha olmay qolishadi.

Demak, o'quvchi materialni tushunib yetmasdan shunchaki, yodlab olgan. O'quvchilar olgan bilimlarini amaliy hayotda foydalana olishlari uchun ta'lim berish jarayonini aktiv fikrlash jarayoniga aylantirish kerak. Buning uchun, bolaning o'quv materiallarini ongli ravishda bilib o'zlashtirishi bilish jarayonini aktivligini vujudga keltirishi lozim. Ma'lum musiqa asarini kuylab yoki tinglab o'zlashtirish va undan badiiy estetik, zavqlanib, idrok etishda, bolaning eng avvalo, diqqat-e'tiborini jalb eta bilish unda qiziqish uyg'ota bilish, onglilik va aktivlikni vujudga keltiradi.

Musiqani onglik idrok etish o'z navbatida badiiy ohang va mantiqiy jihatdan xotirada turg'un saqlanishni talab etadi. Musiqa darsida onglilik va aktivlik ayniqsa, vokal-xor malakalarini shakllantirilishi uchun zarurdir. Xor bo'lib qo'shiq kuylash, musiqa tinglash, musiqa savodi faoliyatlarida ham onglilik va aktivlik musiqani nazariy va amaliy jihatlarini to'g'ri bilish va o'zlashtirishni osonlashtiradi.

Ta'limda, ko'rgazmalilik printsiipiga amal qilish o'quv-tarbiya jarayonining asosini tashkil etadi. Ta'lim va tarbiyada ko'rgazmalilikdan foydalanish haqida Al Farobiy ko'pgina ibratli so'zlarni aytib qoldirgan. Farobiyning fikriga qaraganda o'quvchilarni, shogirdlarni uch toifaga bo'lish mumkin:

Birinchi toifasi – o'quv materialini o'zari mustaqil o'rgana olishadi. Uchinchi toifadagilarni majburlab, zo'rlab o'qitish kerak, deydi. Va nihoyat ikkinchi toifa o'quvchilarga ta'lim berishda ko'rgazmalilikdan foydalanib o'quv mehnatini jadallashtirish va bir muncha osonlashtirish imkoniyati tug'iladi. Ko'rgazmalilik printsiipiga amal qilinganida eshitish organlari bilan bir qatorda ko'rish organlaridan ham foydalaniladi.

Musiqa tarbiyasida musiqaning o'zi-o'ziga ko'rgazmali vositadir. Chunki, u qo'li bilan emas balki quloq bilan idrok etiladi. Musiqa tinglashda ham, asar tahlilida ham ohang ko'rgazma sifatida chalib ko'rsatiladi.

O'qituvchining o'zi, nutqi, ijrosi ham asosiy ko'rgazma bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, texnik vositalar, ko'rgazmali kartochkalar, grafik yozuvlar, rasmlar, nota yozuvlari

ham, musiqa darsida ko'rgazma sifatida muhim rol o'ynaydi. Mazkur printsiplar asosan, o'quv materiallarini qo'llash musiqa darsini mazmunini va rejasini tuzish jarayonida qo'llanadi.

REFERENCES

1. D.Omonullayev. «Umumiy ta'lim maktablarida musiqa dasturlari» T.,1992y.
2. I.Y.Tursunov., U.N.Nishonaliyev. «Pedagogika kursi»
3. Pedagogika. Ma'ruzalar matni. T. 2000 y.
4. O'. Tolipov, M.Usmonboeva. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. "Fan". 2017 y